

Peergroup nauwelijks van invloed op leerprestaties

Of kinderen succes in het onderwijs hebben, heeft met diverse factoren te maken. Bijvoorbeeld met aanleg, sociaal milieu, etnische herkomst en opvoeding. De *peergroup* (medeleerlingen) blijkt echter nauwelijks een factor van belang, blijkt uit ITS-onderzoek.

In opdracht van het ministerie van OCW is het ITS nagegaan wat het effect is van de peergroup op de prestaties van individuele leerlingen. Een vaak gestelde vraag is bijvoorbeeld of het voor de prestaties van leerlingen ongunstig is of ze in een klas zitten met veel allochtone medeleerlingen. Het effect van de groepssamenstelling is onderzocht op de punten etniciteit (percentage allochtonen in de groep; 'zwarte' vs. 'witte' scholen), sociaal milieu (percentage leerlingen van laagopgeleide ouders), sekse (percentage meisjes), prestatieniveau (gemiddelde niveau) en leeftijd (combinatieklassen versus homogene klassen). Voor het onderzoek zijn de bevindingen van vele honderden Nederlandse en buitenlandse studies bij elkaar gebracht. Dit type onderzoek blijkt buitengewoon complex en enige terugkoudendheid bij het trekken van harde conclusies is dan ook nodig. In zijn algemeenheid kunnen we concluderen dat er hooguit kleine effecten optreden van de groepssamenstelling. Het maakt dus niet of nauwelijks uit of medeleerlingen eenzelfde of juist een gemengd prestatieniveau hebben of dat kinderen in klassen met leeftijdsgenoten dan wel in combinatieklassen zitten. Evenmin maakt het veel uit of ze in klassen zitten met veel of weinig leerlingen uit eenzelfde sociaal milieu

FRITS DIJKS

of etnische groep of van dezelfde sekse. Ook blijken er nauwelijks verschillen in effecten tussen subgroepen. Zo maakt het voor allochtone noch autochtone leerlingen veel uit of ze in klassen met veel andere allochtone leerlingen zitten. Voor het verbeteren van onderwijsprestaties van leerlingen heeft het dus waarschijnlijk weinig zin de klassamenstelling aan te passen. Men kan zich afvragen waarom er hooguit zeer kleine *peergroup*-effecten worden aangetroffen. Een eerste reden is natuurlijk, omdat ze er gewoonweg niet zijn. Leerlingkenmerken zoals sociaal milieu en etnische herkomst blijken veel belangrijker dan groepskenmerken. Een veronderstelling is ook dat leerkrachten bij een gewijzigde

klassamenstelling hun didactiek aanpassen. Daar zijn echter geen aanwijzingen voor. Een mogelijkheid is tevens dat er verschillende *peergroup*-effecten tegelijkertijd in tegengestelde richting werkzaam zijn. Dit betekent dat ze tegen elkaar wegvallen en dat het er dus op lijkt alsof er geen effecten zijn. Ten slotte zou het kunnen liggen aan methodologische tekortkomingen. Maar de conclusie is vooralsnog toch dat de *peergroup* geen factor van belang lijkt voor leerprestaties. / Geert Driessen

G. Driessen, 'Peergroup' effecten op onderwijsprestaties. Een internationaal review van effecten, verklaringen en theoretische en methodologische aspecten. Nijmegen: ITS, 2007.

Verkeerslawaaï stoort schoolkinderen

Overvliegende vliegtuigen en geraas van auto's heeft effect op de concentratie en het begrijpend lezen van schoolkinderen. Dat blijkt uit het proefschrift van gezondheidswetenschapper Elise van Kempen.

Hoe hebt u de effecten onderzocht?

Ik heb een meta-analyse van bestaande studies gedaan om de relatie tussen transportgeluid, dus lawaai veroorzaakt door wegverkeer en vliegtuigen,

en effecten op hartvaatstelsel bij kinderen en volwassenen te onderzoeken. Daarnaast heb ik binnen het zogeheten RANCH-onderzoek zelf data verzameld. We hebben de effecten

van geluid onderzocht bij 3000 kinderen uit groep 7 die in de buurt van Schiphol, London Heathrow en Madrid Barajas wonen. Daarbij hebben we behalve naar de effecten op ge-